

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607854>

УДК 004.85

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Б.В. Илькевич,

д.пед.н., проф.

А.В. Московская,

магистр 2 курса, напр. 44.04.01 «Педагогическое образование»,

ФГБОУ ВО «ГГУ»,

г. Гжель

Аннотация: В данной статье изучается необходимость формирования познавательной мотивации у детей младшего школьного возраста в процессе обучения. Исследования в этой области показывают необходимость реализации работы по формированию мотивации в учебной деятельности, а также экспериментально доказана эффективность работы по повышению мотивации к учебной деятельности младших школьников.

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, младший школьный возраст, познавательные мотивы, начальное образование

FORMATION OF COGNITIVE MOTIVATION IN PUPILS OF THE JUNIOR GRADES OF THE COMPREHENSIVE SCHOOL

B.V. Ilkevich,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

A.V. Moskovskaia,

2nd year master, direction 44.04.01 "Pedagogical education",

FGBOU VO "GGU",

Gzhel

Annotation: This article studies the need for the formation of cognitive motivation in children of primary school age in the learning

process. Research in this area shows the need to implement work on the formation of motivation in educational activities, and the effectiveness of work to increase the motivation for educational activities of younger students has been experimentally proven.

Keywords: motivation, educational activity, primary school age, cognitive motives, primary education

Актуальность и целесообразность исследования. Общественно-политические, экономические и культурные процессы, которые происходят в России ставят перед наукой и практикой задачу поиска путей персонификации образования. Реализация новой цели образования направляется на утверждение партнерских отношений между участниками учебного процесса. Если директивные педагогические воздействия на личность ученика приводили к вынужденному выполнению предложенных учителем задач, то демократические – должны побуждать к реализации интеллектуальных возможностей ради удовлетворения собственной любознательности.

Эффективность развертывания такого учебно-воспитательного процесса, в основу которого положены прогрессивные идеи современного образования, должна достигаться путем формирования внутренней мотивации обучения уже с младшего школьного возраста [1-3]. Особое значение приобретают при этом познавательные мотивы, поскольку обеспечивают расширение границ умственного потенциала подрастающей личности, обогащение теоретических знаний практическим опытом, способствуют развитию воли учащихся, выработке умений самостоятельно ставить промежуточные и конечные цели, планировать свою деятельность, прогнозировать возможные результаты.

Анализ научной психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует, что вопросы формирования познавательной мотивации у учащихся младших классов как средства достижения результативности учебно-воспитательного процесса всегда были предметом интереса ученых. Я. Коменский Я. Корчак, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинский, К. Ушинский акцентировали внимание на использовании в содержании учебного материала

жизненных ситуаций, на необходимости создания благоприятного эмоционального микроклимата для интеллектуального труда школьников [3-7]. Серьезными препятствиями на пути сохранения естественной любознательности детей они считали злоупотребление учителем негативных оценок угнетение и ограничение внутренней свободы мотивации детской личности.

Цель работы – исследование особенностей формирования познавательной мотивации у учащихся младших классов.

Мотивация является важной частью организации учебного процесса и, следовательно, неотъемлемой частью образовательной деятельности. Она может быть внешней или внутренней, связанной с какой-либо деятельностью, но предметом этой деятельности всегда является внутренняя черта личности. Предпосылкой эффективности является развитие мотивации, которая требует целенаправленного педагогического воздействия [9, с. 19].

В современной психологии мотивация рассматривается как сложный и многоуровневый регулятор человеческой деятельности.

Трактовка "мотивации" связывает этот термин с «потребностью» (А. Маслоу) или переживанием, связанным с этой потребностью и ее удовлетворением (Л. Рубинштейн), которая относится к желаемому объекту [8, с. 84].

В научных трудах А.Н. Леонтьева термин "мотивация" используется не для того, чтобы "выразить потребность в переживании, а для обозначения конкретизации целей этой потребности в данных условиях, а также деятельности, которая является мотивацией" [7, с. 56].

Можно утверждать, что основу мотивации, связанной непосредственно с процессом учебной деятельности, составляет познавательная потребность. Она возникает из более ранних потребностей ребенка во внешних впечатления и потребностях активной деятельности в процессе игры с самого раннего возраста [1, с. 59]. Однако развитие познавательной потребности отличается у детей в зависимости от их индивидуальных особенностей: у кого-то она носит более «теоретическую» направленность и выражена более ярко, у других детей эта потребность имеет более практическое выражение, а у третьих познавательная потребность вообще очень слабо выражена.

Также для детей периода среднего детства характерны такие качества, как повышенная возбудимость, неразвитость способности к произвольному управлению своими желаниями, потребностями, и в этой связи проблема формирования учебно-познавательных мотивов приобретает особую значимость. В силу своей динамичности, мотивационная сфера ребенка представляет возможности для формирования и развития у него мотивов, необходимых для эффективного учения.

Рассмотрим особенности мотивов и потребностей младших школьников:

1. Существует необходимость обучения в игровой форме, ребенок выбирает себе роль, бороться за определенную позицию в классе по результатам его успехов, например, стремиться к роли отличника или лучшего ученика по определенным предметам.

2. Велика необходимость в двигательной деятельности и физической разрядке, для младших школьников необходимо организовывать уроки так, чтобы было время для физической разгрузки. Также важно не перетруждать школьника спортивными занятиями и секциями вне учебного процесса, бесконечными тренировками.

3. Необходимость внешних впечатлений и эмоций, которые открывают путь к познавательной деятельности.

4. Важен обмен, который непосредственно связан с образовательной деятельностью [6, с. 146].

Ключевой потребностью младших школьников становится потребность в социализации, им интересно быть задействованным в социальной работе на уровне класса, школы, кружков в системе школьного обучения.

Под влиянием новой лидерской деятельности (обучения) школьников в начальной школе основной мотивацией стали мотивы обучения.

Познавательная мотивация ведет к интересам в содержании и освоении новых методов и форм обучения. Важно знать, что учебная мотивация в начальной школе подразделяется на ведущую (развивающуюся в самом процессе обучения, связанную с содержанием и формой учебной деятельности) и вторичную (вне

процесса обучения). Последняя делится на широкие социальные и узколичностные [7, с. 86].

Такие мотивы возникают в следствии похвал со стороны учителя, одноклассников, родителей, взрослых.

При освоении учебной деятельности учащимися раскрываются мотивы к обучению, у детей проявляется заинтересованность к учебе: урокам чтения, письма, рисования, математике и т.д. и также интерес вызывают изучаемые предметы.

Когда дети осваивают учебную деятельность, появляется мотивация к обучению: интерес к обучению (чтению, рисованию и т.д.) и изучаемым предметам. В первом классе интересы ребенка сосредоточены на предметах, связанных с реальными действиями (рисование, труды, физкультура).

Во 2-м классе круг любимых предметов сужается, а в 3-м классе ограничивается 2-3 любимыми предметами. На этом этапе основным стимулом к повышению эффективности образовательной деятельности является мнение сверстников и учителей, мотивация к учебе в это время во многом зависит от "общего настроения класса" [2, с. 40].

Для того чтобы создать долгосрочные действенные мотивы к учебе у младших школьников необходимо конкретизировать педагогические цели, они должны отвечать принципам четкости формулировки, достижимости, простоты их понимания всеми участниками образовательного процесса, определены в количественных показателях. Цель должна быть проста и понятна, краткосрочная, так как мотивационные цели учеников обратно пропорциональны количеству интересной работы. Это означает что большие объемы и монотонность работы не под силу ученикам младших классов и снижает их мотивированность к учебной деятельности. Цел становится недостижимой.

Для изучения особенностей формирования познавательной мотивации у учащихся младших классов проведено эмпирическое исследование на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича (МБОУ Школа № 58), г. Рязань. Общая выборка эксперимента составила 28 учащихся 3-х классов.

Для выявления уровня учебной мотивации использовались следующие методики:

1. Методика «Направленность на получение знаний», «Направленность на отметку» (разработаны Е.П. Ильиным и Н.А. Кудряковой).

2. Методика «Изучение отношения к обучению» (разработана Г.Н. Казанцевым).

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой.

4. Методика «Определение мотивов обучения» (разработка Н.Г. Гинзбурга).

Эксперимент проходил в несколько этапов:

1. Констатирующий эксперимент – диагностика по представленным методикам.

2. Осуществление практической работы по повышению мотивации к учебной деятельности младших школьников.

3. Формирующий эксперимент – тестирование по методикам после практической работы.

В результате исследования на этапе констатирующего эксперимента выявили, что у большинства учеников (86 % всей выборки) познавательная мотивация находится на среднем уровне, низкий уровень мотивации – отмечен у 14 % выборки. Поэтому необходимо провести комплексную работу по формированию мотивационной сферы.

Для формирования познавательной мотивации в данном случае целесообразно привить школьникам интерес к учебной деятельности, например, организовать работу в малых группах, подобрать разнообразные способы подачи изучаемого материала, это может выражаться в предложении детям заданий поискового и логического характера, поиске знаний самостоятельно, творческого создания продукта познавательной деятельности и т.д.

По результатам формирующего эксперимента видим, что увеличился процент третьеклассников с высоким уровнем мотивации (0 % – 14 %), уменьшился – с средней (86 % – 72 %). Низкий уровень мотивации – без изменений – 14 %.

Сравнительные данные констатирующего и контрольного этапов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка уровня школьной мотивации третьеклассников (констатирующий и контрольный этапы)

Уровень мотива	Констатирующий этап		Контрольный этап	
	Кол-во школьников	% школьников	Кол-во школьников	% школьников
Очень высокий	0	0	0	0
Высокий	0	0	4	14
Средний	24	86	20	72
Низкий	4	14	4	14
Очень низкий	0	0	0	0

Таким образом, проведя анализ полученных результатов опытно-поисковой работы, увидели положительную динамику процесса развития учебной мотивации. Следовательно, разработанный нами комплекс приемов, а также выполнение предложенных нами рекомендаций оказало влияние на желание учиться, что в свою очередь отразилось и на успешности в учебной деятельности.

Выводы. Мотивация является существенным фактором активности человека, который, в свою очередь, предопределяет развитие и эффективность деятельности.

В дидактике мотивация является процессом формирования и закрепления положительных мотивов учения у школьников. Мотивация определяет не только учебную деятельность школьника, но и познавательную сферу, его активность с познавательными процессами: восприятием, мышлением, воображением и памятью.

Главное содержание мотивации в младшем школьном возрасте – «научиться учиться». В этот период закладываются основы мотивации обучения, от которой зависит уровень познавательных способностей человека в будущем.

Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на осуществление учебной деятельности. Это – сложная, комплексная система, созданная мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. Учебная деятельность является ведущей деятельностью младшего школьника, основной целью является

успешное усвоение знаний и умений, необходимых для дальнейшего эффективного использования в жизни.

В результате исследования и анализа мотивационной сферы детей можно сделать вывод, что для формирования полноценной познавательной мотивации к учебной деятельности у детей младшего школьного возраста необходима организация целенаправленной эффективной работы. Независимо от своей формы выражения, данная учебная работа должна повышать мотивацию к обучению у младших школьников.

Итак, мотивация является обязательным компонентом любой деятельности, в том числе и учебной. Мотивация является фактором успешности учебной деятельности, поэтому актуальным является вопрос о формировании ее направленности и повышении.

Список литературы

- [1] Волкова Н.П. Педагогика: учебное пособие. / Н.П. Волкова. // 2-е изд., перераб., дополн [Текст]- СПб: Простор, 2020. 616 с.
- [2] Зимняя И.А. Педагогическая психология [Текст] / И.А. Зимняя. – Ростовна-Дону, 2017. 425 с.
- [3] Ильин Е.П. Психология для педагогов [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2018. 640 с.
- [4] Канюк С.С. Психология мотивации: учебное пособие [Текст] / С.С. Канюк. -М.: ВЕРА, 2021. 420 с.
- [5] Лазарев В.С. Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия [Текст] / В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян // Педагогика. – 2021. № 4. 11-21 с.
- [6] Леонтьев А.А. Психология общения [Текст] / А.А. Леонтьев. – М., 1997. 451 с.
- [7] Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии [Текст] / под ред. А.Н. Леонтьева, О.Е. Соколовой. – Москва: Смысл, 2001. 511 с.
- [8] Маслоу А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. 352 с.
- [9] Стефановская Т.А. Педагогика: Наука и искусство. Курс лекций. Учебное пособие для студентов, преподавателей, аспирантов [Текст] / Т.А. Стефановская – М., 2018. 174 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Volkova N.P. Pedagogy: textbook. / N.P. Volkov. // 2nd ed., revised, supplemented [Text] – St. Petersburg: Prostor, 2020. 616 p.
- [2] Zimnyaya I.A. Pedagogical psychology [Text] / I.A. Winter. – Rostovna-Don, 2017. 425 p.
- [3] Ilyin E.P. Psychology for teachers [Text] / E.P. Ilyin. – St. Petersburg. : Peter, 2018. 640 p.
- [4] Buzzard S.S. Psychology of motivation: textbook [Text] / S.S. Buzzard. -M.: VERA, 2021. 420 p.
- [5] Lazarev V.S. Pedagogical innovation: object, subject and basic concepts [Text] / V.S. Lazarev, B.P. Martirosyan // Pedagogy. – 2021. No. 4. 11-21 p.
- [6] Leontiev A.A. Psychology of communication [Text] / A.A. Leontiev. – M., 1997. 451 p.
- [7] Leontiev A.N. Lectures on General Psychology [Text] / ed. A.N. Leontieva, O.E. Sokolova. – Moscow: Meaning, 2001. 511 p.
- [8] Maslow A. Motivation and personality [Text] / A. Maslow. – St. Petersburg: Piter, 2016. 352 p.
- [9] Stefanovskaya T.A. Pedagogy: Science and Art. Lecture course. Textbook for students, teachers, graduate students [Text] / T.A. Stefanovskaya – M., 2018. 174 p.

© Б.В. Илькевич, А.В. Московская, 2023

Поступила в редакцию 10.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Илькевич Б.В., Московская А.В. Формирование познавательной мотивации у учащихся младших классов общеобразовательной школы // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-2(25). С. 62-70.
URL: <https://ip-journal.ru/>